

Spett.le **Comitato Etico**
IRCCS MultiMedica
Via Milanese, 300
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Milano, 09/03/2022

Oggetto: Richiesta di valutazione ed approvazione dello studio clinico dal titolo “**VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL COMPENSO METABOLICO DELL’UTILIZZO DEL MONITORAGGIO GLICEMICO DA REMOTO (TELE-MONITORAGGIO) CON FGM E PIATTAFORMA DEDICATA NEI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE TIPO 2 IN TRATTAMENTO INSULINICO**”

Protocollo MIMESI Versione 1.0 del 21.2.2022

Lo studio ha la finalità di valutare l’efficacia nel raggiungere miglior compenso metabolico in soggetti affetti da Diabete tipo 2 in terapia insulinica usando telemonitoraggio da remoto mediante Flash Glucose Monitoring (FGM, monitoraggio glicemia al bisogno). Tali sistemi sono applicati al paziente su indicazione del diabetologo per normale pratica clinica.

Si tratta di uno studio di tipo studio prospettico osservazionale moncentrico a singolo braccio. La durata complessiva dello studio è di circa un anno di cui 6 mesi per completare l’arruolamento dei 50 soggetti e 6 mesi per la raccolta dei dati e le analisi. La raccolta dati avverrà dopo l’approvazione del Comitato etico.

Lo studio prevede di includere circa 50 soggetti afferenti al dipartimento universitario di Endocrinologia Ospedale San Giuseppe - Milano, IRCCS MultiMedica - Sesto San Giovanni, Ospedale Santa Maria - Castellanza.

Promotore dello studio è MultiMedica che riceve un finanziamento da parte di Abbott Diabetes Care, Inc. a supporto della realizzazione del progetto, pari a 58.000 USD.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- Protocollo Versione 1.0 del 21.02.2022
- Foglio informativo e Modulo di consenso informato v. 1.0 del 21.02.2022
- Dichiarazione Natura Osservazionale
- CV del PI

Il Responsabile dello studio
Dr. Cesare Berra

